

Aplicación didáctica para la gestión del estándar IEEE 830-1998 en la asignatura ingeniería de software

C. Nava Arteaga¹, P. Quitl González¹, M. Herrera Hernández², M. Ruiz Martínez¹, R. Aguilera Chiguils³.

¹Depto. de Sistemas y Computación, Tecnológico Nacional de México, campus Orizaba, Av. Ote. 9 número 852, Col. Emiliano Zapata, C.P. 94320, Orizaba, Veracruz, México.

²Depto. de Ciencias Básicas, Tecnológico Nacional de México, campus Orizaba, Av. Ote. 9 número 852, Col. Emiliano Zapata, C.P. 94320, Orizaba, Veracruz, México.

³Depto. de Sistemas y Computación, Estudiante de Ing. En sistemas computacionales del Tecnológico Nacional de México, campus Orizaba, Av. Ote. 9 Número 852, Col. Emiliano Zapata, C.P. 94320, Orizaba, Veracruz, México.

[*concepcion.na@orizaba.tecnm.mx](mailto:concepcion.na@orizaba.tecnm.mx)

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

El estándar IEEE 830-1998 permite un análisis sobre los requerimientos que deben tener las aplicaciones de software, en este artículo se presenta la primera versión de la aplicación didáctica (AD) para el llenado del estándar, así como los resultados obtenidos en el uso de esta en el semestre enero-junio 2022 para la asignatura de ingeniería de software impartida en la carrera de ingeniería en sistemas computacionales dentro del TecNM campus Orizaba. El propósito de la aplicación es definir y refinar el contenido de la plantilla en cada una de las secciones que abarca, y es de gran relevancia para la especificación de requerimientos de software. La AD contribuyó a profundizar en los tipos de requisitos y el orden lógico que debe seguirse para elaborar el documento de especificación de requerimientos, logrando un 80% de aceptación de la AD por parte de los estudiantes.

Palabras clave: IEEE, estándar, requerimientos.

Abstract

The IEEE 830-1998 standard allows an analysis of the requirements that software applications must have and in this article the first version of the didactic application (DA) for the completion of the standard is presented, as well as the results obtained in the use of this in the semester January-June 2022 in the subject of software engineering; the purpose of the application is to define and refine the content of the template in each of the sections and subtopics that it covers, the filling of the template is of great relevance for the specification of software requirements in the subject mentioned above which is taught in the computer systems engineering career at the TecNM Orizaba campus, the application helped students understand and delve into the types of requirements and the logical order that must be respected to make the requirement specification document.

Key words: IEEE, standard, requirements.

Introducción

La impartición de la asignatura ingeniería de software se oferta en el 6o semestre para la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales en el Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus Orizaba, generó la necesidad de automatizar el llenado de la plantilla IEEE 830 en la especificación de requerimientos de software a través de una aplicación didáctica.

Una aplicación didáctica (AD) también llamada software educativo es un programa diseñado con la finalidad de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Un software educativo es una herramienta pedagógica elaborada específicamente con esta finalidad. Los softwares educativos también son llamados plataformas educativas, programas o informática educativos. Los softwares educativos son herramientas cada vez más necesarias de ser contempladas e incorporadas en los sistemas educativos [1].

La asignatura de ingeniería de software debe ser abordada desde un enfoque teórico práctico, iniciando con la abstracción de la información del usuario final para elaborar el análisis de requerimientos del software a desarrollar hasta la obtención del documento de especificación de requisitos de software (ERS), el temario de la asignatura en la unidad 1 llamada análisis y en los subtemas 1.1 revisión de especificación de requisitos. 1.1.1 norma IEEE 830-1998 abarca precisamente el estándar [2].

Los requerimientos de software son el punto de partida para el desarrollo de un producto de software y se encuentran como parte de la ingeniería de software dedicada al estudio de la adquisición, análisis, especificación, validación y administración de los requerimientos o necesidades de un software. Es una fase fundamental para el desarrollo de software con calidad. Se entiende por calidad en un producto de software aquel que cumple con las necesidades del usuario. [3]

El análisis de requisitos se define como el proceso del estudio de las necesidades de los usuarios y clientes para llegar a una definición de los requisitos del sistema, hardware o software, así como el proceso de estudio y refinamiento de dichos requisitos; y es precisamente en este contexto donde el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), es una de las organizaciones líderes en la creación de estándares en el mundo, realiza estándares y uno de ellos es el estándar IEEE 830-1998 [4].

Las características deseables para una buena especificación de requisitos software que se indican en el estándar son las siguientes: correcta, no ambigua, completa, verificable, consistente, clasificada, modificable, explorable, utilizable durante las tareas de mantenimiento y uso [5].

Este estándar permite un análisis total sobre los requerimientos que debe tener las aplicaciones de software [6] y se encuentra en una plantilla, la cual se puede descargar desde el sitio oficial de la IEEE en un documento de word, es por esta razón que se propuso y se desarrolló el formato así como el contenido de las especificaciones de requerimientos de software del estándar IEEE 830-1998 de forma automatizada, es decir, se analizó, diseño, desarrollo y se desplegó la aplicación didáctica en la cual se puede ir definiendo y refinando el contenido de la plantilla en cada una de las secciones que abarca, a su vez se puede descargar en diferentes tipos de archivos (word, pdf) en el momento que los estudiantes, docentes, analista y/o el cliente lo requieran. En la AD los estudiantes que cursan la asignatura de ingeniería de software pueden trabajar de manera colaborativa.

La estructura de la ERS contiene los siguientes criterios [7] y son los mismos que se consideran en la AD desarrollada:

- **Caratula**
- **Índice**
- **Sección 1 Introducción**
 - 1.1 Propósito
 - 1.2 Ámbito del sistema
 - 1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas
 - 1.4 Referencias
 - 1.5 Visión general del documento
- **Sección 2 Descripción general**
 - 2.1 Perspectiva del producto
 - 2.2 Funciones del producto
 - 2.3 Características de los usuarios
 - 2.4 Restricciones

- 2.5 Suposiciones y dependencias
- 2.6 Requisitos futuros
- **Sección 3 Requisitos específicos**
 - 3.1 Interfaces externas
 - 3.2 Funciones
 - 3.3 Requisitos de rendimiento
 - 3.4 Restricciones de diseño
 - 3.5 Atributos del diseño
 - 3.6 Otros requisitos
- **Sección 4 Apéndices**

Metodología

Las etapas que se llevaron a cabo se mencionan a continuación, además, se describe cada una de ellas en la creación y despliegue de la AD: diseño de la herramienta didáctica, desarrollo y despliegue.

Diseño de la herramienta didáctica

1.- Obtención de requerimientos

Los requerimientos especificados se plasmaron en un diagrama de casos de uso UML, parte de estos se muestra en la figura 1.

Figura 1. Diagrama de casos de uso.

2.- Diseño navegacional

Se organizó la aplicación teniendo en cuenta las tareas que el usuario-estudiante va a realizar en la aplicación didáctica, generando un diagrama jerárquico y esto se observa en la figura 2.

Figura 2. Diagrama jerárquico.

3.- Diseño de interfaz abstracta

Una vez especificada la estructura navegacional, se definieron los objetos de interfaz que va a percibir el usuario-estudiante. En la figura 3 se observa la ventana principal para un nuevo documento o la modificación de un documento existente.

Figura 3. Ventana principal.

El usuario-estudiante visualiza las secciones en que está organizada la AD a través de pestañas, en donde se puede registrar el proyecto, esto se evidencia en la figura 4.

Registrar Proyecto Sección 1 Sección 2 Sección 3 Sección 4

Nombre del proyecto:

Numero de revisión: Fecha:

Autores:

Nombre del verificador:

Nombre de la empresa:

Agregar logo

Siguiete

Figura 4. Ventana de registro de proyecto.

La figura 5 representa la interfaz abstracta de la pestaña Sección 1 y contiene los elementos de introducción y propósito.

Registrar Proyecto Sección 1 Sección 2 Sección 3 Sección 4

Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4

Introducción:

Proposito:

Regresar Siguiete

Figura 5. Ventana sección 1

Desarrollo

Como parte del desarrollo a continuación se presentan algunas de las interfaces del software de la aplicación, en la figura 6 se observa la sección 1 que se encuentra dividida en 4 partes, la primera parte consta de dos apartados que son la introducción y el propósito. Una vez que se completa esta sección de acuerdo con las necesidades del proyecto la información se guardará; de igual forma si se olvidó llenar el registro del proyecto se puede regresar y llenar el apartado que se haya olvidado esto se aplica para las 3 secciones siguientes.

Figura 6. Ventana sección 1.

En la figura 7 se especifica y se edita la carátula del proyecto.

Figura 7. Ventana de carátula del proyecto.

Despliegue

Una vez desarrollada la aplicación se distribuyó por parte del docente para que mediante ella los estudiantes la utilizaran en los subtemas 1.1 revisión de especificación de requisitos y 1.1.1 norma IEEE 830, ellos realizaron la especificación de requisitos a través de la norma mediante el uso de la AD y una vez concluida la actividad en primera y segunda oportunidad respectivamente se evaluó el uso de la aplicación y la experiencia de 25 estudiantes inscritos en la asignatura. Lo anterior se logró aplicando un cuestionario de satisfacción, dado que el cuestionario es un medio útil y eficaz para recoger información fidedigna en un tiempo breve y está constituido por un conjunto de diferentes reactivos o ítems [8]. En la tabla 1 se muestra el cuestionario realizado y aplicado.

Tabla 1 Cuestionario

Asignatura: Ingeniería de software		Semestre: Enero-junio 2022
Por favor contesta el siguiente cuestionario		
Gracias por tu entusiasmo y participación		
1.- Contiene las 4 secciones del estándar IEEE 830-1998		
De acuerdo	Indeciso	En desacuerdo
2.- estimula el aprendizaje autónomo		
De acuerdo	Indeciso	En desacuerdo
3.- estimula el aprendizaje colaborativo		
De acuerdo	Indeciso	En desacuerdo
4.- Simplifica el llenado de la plantilla		
De acuerdo	Indeciso	En desacuerdo
5.- Simplifica la generación de la documentación		
De acuerdo	Indeciso	En desacuerdo
6.- Considera que la utilización de la AD es una buena práctica en la generación de ERS		
De acuerdo	Indeciso	En desacuerdo
7.- Recomendaría su uso		
De acuerdo	Indeciso	En desacuerdo

Resultados y discusión

Una vez recolectada la información a través del cuestionario, se generó un gráfico el cual concentró las respuestas de los estudiantes, ver figura 8.

Figura 8. Resultados del cuestionario aplicado.

Fundamentándose en los resultados del cuestionario: 25 de los estudiantes recomiendan el uso de la AD, así como consideran que la utilización de la AD es una buena práctica en la generación de ERS, además, simplifica la generación de la documentación, estimula el aprendizaje colaborativo y contiene las 4 secciones del estándar IEEE. Mientras que 20 de ellos piensan que la AD estimula el aprendizaje colaborativo. Por otro lado, 23 estudiantes estiman que se simplifica el llenado de la plantilla.

Adicionalmente, el docente involucrado observó que la AD permitió monitorear el rendimiento de los equipos de trabajo, la adaptación de los estudiantes en la solución de problemas y toma de

decisiones; dado que estas habilidades son importantes para potencializar su desempeño profesional.

Trabajo a futuro

Sin duda, es necesario desarrollar una segunda versión de la aplicación didáctica migrándola a una aplicación enriquecida para internet que funcione en tabletas y teléfonos inteligentes para que los estudiantes tengan más alternativas en dispositivos electrónicos para la gestión de la plantilla IEEE 830, además de evaluar su uso y beneficios en la asignatura correspondiente.

Conclusiones

La obtención de requerimientos es una actividad cuyo propósito es definir con el cliente lo que hará el sistema informático [9].

La norma IEEE 830, es una de las normas o herramientas creadas en beneficio de la ERS, con el objetivo de facilitar los procesos de desarrollo de software [10], es un estándar que maneja diferentes directrices en un formato recomendado por los expertos, con el fin de obtener una mayor organización y claridad en la recopilación y desarrollo de los diferentes requerimientos de software, poniendo a disposición una especificación de requerimientos estable y robusta, para brindar una mejor comprensión y mayor información tanto a desarrolladores, coordinadores y administradores encargados de la generación e implementación de aplicaciones de software. Consiguiendo una mejor organización y administración de los procesos de desarrollo de aplicaciones informáticas [11]. La norma IEEE830, es configurable, sus estándares y plantillas se adaptan a diferentes empresas de desarrollo de software e instituciones educativas que imparten carreras o asignaturas que requieren la especificación de requerimientos [12].

Además, cuando una empresa o institución requiere un sistema de software específico y requiere garantizar la eficiencia y efectividad es necesario desarrollar un sistema personalizado a partir de la especificación de requerimientos, abarcar las necesidades del cliente, los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema a ser desarrollado y todo lo anterior se puede realizar utilizando la norma [13]. Donde estos elementos son fundamentales en la asignatura de ingeniería de software.

La innovación del proyecto consiste en contar con una aplicación didáctica donde se pueda ir definiendo y refinando el contenido de la plantilla estándar IEEE830-1998 en cada una de las cuatro secciones que abarca, a su vez se puede descargar los avances de la plantilla y la plantilla completa en diferentes tipos de archivos (word, pdf) en el momento en que los estudiantes, el docente o el cliente lo soliciten. La aplicación didáctica es gratuita y de distribución universitaria.

Los beneficios que se lograron al desarrollar y utilizar la AD fueron: estimular el aprendizaje personalizado y colaborativo en los estudiantes, simplificar el llenado y generación de la documentación del análisis de requisitos, ser de utilidad para que los estudiantes tengan una guía automatizada en el desarrollo de la buena práctica en la generación de ERS, logrando potencializar las habilidades de los estudiantes.

Referencias

[1] R. S. Puebla Molina. "Diseño de un software o aplicación didáctica para la verificación del desempeño de los refrigerantes en los sistemas de refrigeración", Tesis 2019. [Online]. Disponible en: <https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3641>

[2] Tecnológico Nacional de México, "Plan de Estudios, Ingeniería de software", Cd. de México, 2010 (Lineamiento del TecNM vigente).

[3] G. Ibarguengoitia G. and H. Oktaba. "Ingeniería de software pragmática", Facultad de ciencias de la UNAM, 2017.

- [4] G. M. Cagua Intriago. "Desarrollo de un sistema de mesa de ayuda para el control de incidencias del departamento de Tecnología de la ESPAM-MFL" (Bachelor's thesis, Tesis 2018. [Online]. Disponible en: <http://190.15.136.145/handle/42000/775>
- [5] J. Molina Rios and J. Honores, "Nociones de ingeniería de software", 2ª ed. UTMACH, 2017.
- [6] M. V. L. Pérez. "desarrollo e implementación del proceso de correspondencia y gestión documental con software libre utilizando la metodología uwe". Departamento de Ciencias de la Computación. Thesis 2017. [Online]. Disponible en: <http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/11004/1/T-ESPE-048984.pdf>
- [7] C.T.R. Barajas. "Impacto de los requerimientos en la calidad de software". Tecnología Investigación y Academia, vol. 5, no 2, pp. 161-173, 2017.
- [8] J. C. Jiménez, J.G. Sánchez, and F. G. Aguilar, Guía técnica para la construcción de cuestionarios. Odisea Revista electrónica de pedagogía, 2018.
- [9] M. G. Piattini Velthuis. "Calidad de Sistemas de Información. 4ª edición ampliada y actualizada", Grupo Editorial RA-MA, 2017.
- [10] W. Bentley. "Análisis de sistemas diseño y métodos", 9ma. Edición, McGraw Hill, 2017.
- [11] M. E. G. Graus. "Escala estadística y software para evaluar coherencia didáctica en procesos de enseñanza-aprendizaje de Matemáticas". Didáctica y Educación, vol. 11 no.1, pp.140-165. 2020.
- [12] J. P. Morales Maldonado. "Sistema informático para la captación de requerimientos para el desarrollo de aplicaciones en Farmaenlace Cía. Ltda., basada en el estándar IEEE 830-1998, Modelo RMM, modelo CMMI-DEV," B.S. Thesis 2018. [Online]. Disponible en: <http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/7801>
- [13] H. P. Putro. "Komparasi Kualitas Standar Dokumen Software Requirement Specification (SRS): MIL-STD-498 Dan IEEE 830-1998" 2018. [Online]. Disponible en: <https://dspace.uin.ac.id/handle/123456789/7807>